

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдуҷаббарова М.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ.

– психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д.

– педагогика фанлари доктори

Душанов Р.

– психология фанлари номзоди, доценти

Юсупова Хабиба Ирискуловна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Лазиз Ярашович Олимов

– психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Элов Зиёдулло Сатторович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Ганжиев Феруз Фурқатович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Исмаилова Раъно Нураевна

– психология фанлари номзоди (PhD), доцент

Мусаева Мухаббат Эшбаевна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Умаров Баҳром Норбоевич

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

NORBOYEV Farxod Chorshanbiyevich

Termiz davlat universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8273016>

О'QITUVCHILAR NUQTAI NAZARINING INNOVATSIYALAR TADBIQIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqolada innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq etish jarayoniga o'qituvchilarning o'qitish va o'rganish haqidagi tasavvurlari ta'sirining o'ziga xosliklari borasida nazariy yondashuvlar tahlil qilingan. Pedagogik yangiliklarni amalga tadbiiq etish borasida tadbiiqiy tadqiqotlar zarurati asoslangan. O'qituvchilar nuqtai nazarining innovatsiyalar tadbiiqiga ta'siri atroflicha o'rganilgan va salbiy va ijobiy tamonlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, o'qitish, tadbiiqiy tadqiqotlar, o'qituvchilar nuqtai nazari, aktyorga yo'naltirilgan yondashuv, innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq etish, o'qituvchilarning o'qitish va o'rganish haqidagi tasavvurlari, nazariy yondashuvlar, pedagogik yangiliklar.

ИННОВАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ ВЛИЯНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье обучение педагогов процессу внедрения инноваций в практику и были проанализированы теоретические подходы к особенностям влияния их представлений об обучении. Обоснована необходимость проведения прикладных исследований по внедрению педагогических инноваций. Подробно изучено влияние педагогической точки зрения на внедрение инноваций, изучены отрицательные и положительные стороны.

Ключевые слова: инновации, преподавание, прикладные исследования, точка зрения учителя, подход, ориентированный на действия, внедрение инноваций в практику, обучение учителей и видения обучения, теоретические подходы, педагогические новшества.

INNOVATION OF THE POINT OF VIEW OF TEACHERS IMPACT ON IMPLEMENTATION

ANNOTATION

Teaching of teachers to the process of introducing innovation into practice in the article and theoretical approaches to the peculiarities of the influence of their perception of learning have been analyzed. Based on the need for Applied Research on the implementation of pedagogical innovations. The influence of the teachers ' point of view on the implementation of Innovations has been studied in detail and both negative and positive ones have been studied.

Keywords: innovation, teaching, applied research, teachers ' point of view, actor-oriented approach, innovation implementation, teacher training and his vision of learning, theoretical approaches, pedagogical innovations.

Ta'lim sohasidagi innovatsiyalar doimiy o'zgarib boruvchi siyosiy, demografik va texnologik o'lchamlar uchun zarurat va ijobiy o'zgarish vositasi sifatida qaraladi. Bunday innovatsiyalar turli xil shakllar kasb etishi mumkin, jumladan: pedagogik yondashuvlar va nazariyalar, ta'lim amaliyoti (metodlari) va vositalari va innovativ ta'lim dasturi. So'nggi yillarda inkluziv amaliyot, ijtimoiy va emotsional o'rganish, tanqidiy fikrlash strategiyalari, o'quvchiga markazlashgan yondashuvlarni amalga tadbiiq etishga ko'maklashuvchi innovatsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu innovatsiyalarni o'qituvchi sinfxonasiga ko'chirish ta'limdagi tadbiiqiy tadqiqotlarning diqqat markazida bo'ladi.

Tadbiiqiy tadqiqotlar "nazorat qilinayotgan yoki odatiy amaliyotda tadbiiq etilayotgan innovatsiyalarga oid, innovatsiya tadbiiqiga, innovatsiyalar orasidagi munosabatlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, ta'sir omillari va natijalar borasidagi tizimli tadqiqotlar" hisoblanadi [3, B.170].

Tadbiiqiy tadqiqotlar faqatgina innovatsiya nima ekanligiga emas, balki u nima uchun va qanday qilib tadbiiq etilayotganligiga e'tibor qaratadi. Innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq etish borasidagi qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, ta'limiy tadqiqotlar ko'pincha umumiy holada so'nggi foydalanuvchining tadbiiq jarayonidagi subyektiv tajribalari va ishonchlarini hamda o'qituvchi o'zgarishi bilan bog'liq qiyinchiliklarni tan oladigan o'qituvchi o'zgarishi nazariyalariga asoslanadi. Bunday tadqiqotlar innovatsiyalarni tadbiiq etishda o'qituvchilarning risk idrokini, "o'zgarish agenti" deb hisoblash mumkin bo'lgan o'qituvchini belgilab beruvchi xususiyatlarni va tadbiiq jarayonlarida o'qituvchi ishonchlari va qadriyatlarini rolini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Barqaror, mustahkam tadbiiq o'qituvchida konseptual o'zgarishlar bo'lishini talab etadi, bu holat esa amaliyotda kamdan-kam uchraydi [2].

Ushbu xulosalarga qaramasdan, tadbiiqiy tadqiqotlar faqatgina o'qituvchining o'ziga e'tibor qaratib qolganligi, tadbiiq jarayonlariga tashkiliy va muhit omillari kabi kengroq omillar ta'sirini hisobga olishdagi kamchiliklari sabab tanqidlarga uchragan.

Ta'limiy innovatsiyalarni tadbiiq etish ko'pincha cheklangan muvaffaqiyatlarga olib keladi. Ba'zi o'qituvchilar kasbiy rivojlanishi ortidan innovatsiyani qo'llashga katta ishtiyoq bilan kirishishadi va u o'z o'qitishiga to'liq birlashmaguncha harakatda to'xtamaydi. Ba'zi o'qituvchilar esa hech qachon yangicha o'qitish strategiyalarini sinab ko'rmaydi yoki bir qancha urinishlardan so'ng o'z an'anaviy o'qitish jamlanmasiga qaytib oladi.

Samarali innovatsiyalarning tadbiiqini maksimallashtirish ta'lim dasturlari yaratuvchilari va o'z maktablarida ta'lim metodlarini takomillashtirishni xohlovchi ma'murlar uchun asosiy muammo hisoblanadi. Nima uchun o'qituvchilar o'z ta'limiy innovatsiyalar tadbiiqiga ko'ra farqlanishini tushunish yanada samaraliroq kasbiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchilar va ta'lim amaliyotchilari o'qituvchining ta'limiy innovatsiyani qo'llashi va bu boradagi harakatlari qat'iyligi (davomiyligi) darajasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'p sonli va o'zaro nomuvofiq omillarni taxmin qilib ko'rishgan. Ular sirasiga quyidagilar kiradi: innovatsiya va o'qituvchi ta'lim falsafasi orasidagi muvofiqlik; o'qituvchining o'z samaradorlik hissi; tayyorgarlik darajasi va kelgusi qo'llab-quvvatlov; jamoa kontekstida maktab rahbari yoki maktab iqlimi hamda madaniyatining ta'siri; materiallar mavjudligi, sinf qamrovi va vaqt talablari kabi amaliy cheklovlar.

W.R.Penuel innovatsiyalarni tadbiiq etish borasidagi tadqiqotlar asosiy e'tiborni o'qituvchilar innovatsiyani loyihachilar rejalashtirganidek tadbiiq etishi darajasiga qaratuvchi yaxlitlikka yo'naltirilgan yondashuv asosida shakllantirilganligini qayd etadi va aktyorga yo'naltirilgan yondashuv ahamiyatini ta'kidlab o'tadi [4].

Aktyorga yo'nalish tadbiiq etish chiziqli emasligi va turli xil sharoitlarda moslashuv zarur bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdan boshlanadi. Albatta, innovatsiya yaratuvchilar materiallar tadbiiq etilishini rejalashtirishi va o'qituvchilarning bunday vositalardan foydalanish yo'llari orasida "muqarrar" farq bo'ladi. Ammo bu boradagi moslashuv samarali strategiyalarni qo'shish, vaziyatga muvofiqlikni qo'llab-quvvatlash, o'quvchilar bilim olishi uchun innovatsiyaning ayni qaysi elementlari muhim ahamiyatga egaligini aniqlash salohiyatga ega.

Ayni shu sabablar tufayli akyorga yo'naltirilgan yondashuv ayniqsa hali mukammal tekshiruvdan o'tmagan innovatsiyalar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki aktyorlar nuqtai-nazari innovatsiya loyihasini va tadbiqu yaxshilash va tuzatish uchun muhim ma'lumotlar bera oladi.

Aktyorga yo'naltirilgan tadbiqu tadqiqotlari o'qituvchilarning innovatsiyaning turli xil xususiyatlarni talqin qilishi va ushbu talqinlar oqibatlarini e'tibor qaratgan holda o'qituvchi tomonidan qanday va nima sababdan qarorlar qabul qilinishini tavsiflash maqsadini qo'yadi. Bunda o'qituvchi nuqtai-nazarini tanqidiy hukm jihatidan emas, balki talqin jihatidan tushunish maqsad qilinadi. Aktyorga yo'naltirilgan yondashuv bo'yicha ishlayotgan tadqiqotchilar va innovatsiya yaratuvchilar odatda hamkorlikda innovatsiyani loyihalashtirish, manfaatdor tomonlarga samarali moslashtirish jarayonlarida ishtirok etishga ruxsat berish orqali birgalikdagi yaratish jarayoniga kirishishadi.

Keng miqyosli innovatsiyalarning asosiy muammosi shundaki, ta'lim dasturlari yaratuvchilari tomonidan ishlab chiqilgan yangicha ta'lim mazmuni yoki ta'limni tashkillashtirish tartibi loyihasi o'qituvchilar tomonidan o'qitish jarayonida qo'llanilmasligi yoki to'liq tadbiqu etilmasligi mumkin. Ayni shu holat ko'plab mamlakatlarda o'tkazilgan ta'lim islohotlarida, xususan, Niderlandiya umumta'lim ta'lim tizimini isloh qilishda ham kuzatilgan [7] (Veugelers, de Jong, & Schellings, 2004).

Yangicha ta'lim dasturi (yangicha ta'lim mazmuni va ta'limni tashkillashtirish tartibi)ni amalga joriy etishga urinishar ekan, o'qituvchilar boshlang'ich shart-sharoitlarning to'rt darajada ishlamasligiga duch kelishi mumkin:

- (1) ta'lim dasturining o'zida,
- (2) maktab,
- (3) o'quvchilar,

(4) hamda o'z shaxsiy kompetensiyalarida. Bunga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Birinchidan, islohotchilar (ta'lim dasturlari yaratuvchilari) har doim ham o'z g'oyalarining amaliyotga tadbiqu borasida ma'suliyatni o'z bo'yniga olishmaydi. Ko'p holatlarda, islohotchilar va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro munosabatlarda tanqislik kuzatiladi. O'qituvchilardan ta'lim tizimlari va ta'limiy tadqiqotlar natijalarini mustaqil tarzda ta'lim amaliyotiga ko'chirish va qo'llash kutiladi. Ammo bu nihoyatda murakkab vazifa va innovatsion dasturlarning cheklovlariga yoki noto'g'ri tadbiqu etilishiga olib kelishi mumkin.

Ikkinchidan, maktab darajasida o'qituvchilar faoliyat olib borayotgan shart-sharoitlar innovatsion dasturlarning yaxshi tadbiqu etilishiga to'siq bo'lishi mumkin. Xususan, innovatsiyalarning muvaffaqiyatli tadbiquiga vaqt kamligi, katta hajmli guruhlar, nomuvofiq darsliklar va axborot manbalari, individual yoki guruhlarda ishlash uchun sinfxonalar yetishmasligi to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchidan, o'qituvchilarning o'quvchilar xususiyatlarini qanday idrok qilishi ham yangicha o'quv muhitini tanlash va amalga oshirishga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, agar o'qituvchilar past o'zlashtiruvchi o'quvchilar yangicha o'quv muhitida oshiqcha yuklamaga duch kelmoqda deya hisoblashsa, ularni uni o'zgartirishi yoki moslashtirishi mumkin.

Bundan tashqari, zamonaviy o'quvchilarda ishtiroq yetishmayotgandek tuyulishi (o'qituvchiga) yangicha ta'lim metodlarini qo'llashga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'rtinchidan, o'qituvchilar o'zlarida innovatsiyani qo'llash uchun ko'nikmalar yetarli ekanligiga ishonishi va shu orqali o'zlari ishlayotgan konkret sharoitda uni tadbiqu etish borasida ijobiy kutilmalarga ega bo'lishi kerak [1].

Yuqorida qayd etib o'tilgan o'qituvchilarning o'z ta'lim amaliyotida innovatsiyalarni qo'llashiga to'sqinlik qiluvchi omillardan tashqari, innovatsiyalar o'qituvchilarning o'qitishning yangicha usullarini joriy etish borasida qasddan qilinmagan xatolaridan ham jabr chekishi kuzatiladi.

O'qituvchi idroki, istaklari va qoniqmasligi (umumiy tarzda, "o'qituvchi nuqtai-nazari" deya nomlanadi) nafaqat tashqi olamning cheklovchi sharoitlarini, balki o'qituvchi fikrlar olamidagi cheklanmalarni ham aks ettiradi.

Tadqiqotlarda o'qituvchilarning innovatsiyalarga qarshiligining to'rt ehtimoliy sabablari keltirib o'tiladi:

- (1) o'rganishga tayyorlik,
- (2) o'qitish hatti-harakatlarining anglanmaganligi,
- (3) noto'liq refleksiya
- (4) o'qitish va o'rganishning dominant tasavvurlari.

Birinchi sabab, o'qituvchilarning o'rganishga tayyorligi ta'limiy innovatsiyalarni joriy etishda eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchilar ularning o'rganishga tayyorligini bildiruvchi xulq belgilariga ko'ra uch guruhga bo'linishi mumkin. Birinchi guruhga nima uchun o'qib o'rganish kerakligini tushunmaydigan, eskicha o'qitish odatlarini qo'llab-quvvatlaydigan, boshqacha fikrlarni qabul qilmaydigan, o'zlarining ta'limdagi roliga nisbatan ko'p ham tanqidiy yondashmaydigan, kamdan-kam hollarda mulohaza qiluvchi yoki o'zlaridan savol so'rovchi o'qituvchilar kiradi.

Qanday qilib o'rganish mumkinligiga qiziquvchi, o'z ta'lim amaliyotini takomillashtirishni istovchi, ammo bunga qanday qilib erishishni bilmaydigan, o'z faoliyatiga tanqidiy yondashadigan va boshqalar fikrlariga nisbatan xayrixoh bo'lgan o'qituvchilar ikkinchi guruhni tashkil etadi. Uchinchi guruhga o'qib-o'rganishga intiladigan, o'z ishini takomillashtirishni istaydigan hamda o'rganish uchun harakat qiladigan o'qituvchilar kiradi. Ular sinfxonadagi jarayonlarga jiddiy yondashishadi, boshqalar fikrini qabul qila oladi va o'z shaxsiy rollariga nisbatan tanqidiy yondashadi.

Ikkinchi sabab, o'z shaxsiy o'qitish hatti-harakatlarining yaxshi anglanmaganligi an'anaviy o'qitish amaliyotining g'oyat barqarorligini ta'minlab berishi mumkin. O'qituvchi o'qitish hatti-harakatlarining faqatgina bir qismi ongli va refleksiv hisoblanadi [6]. O'qituvchining sinfxonadagi hatti-harakatlarining kattagina qismini takrorlanuvchan tartibot va tabiiy, tezkor reaksiyalar belgilab beradi. O'qituvchilar 25-30 o'quvchini o'qitar ekan, sinfxonada ro'y berayotgan narsalarga juda tez reaksiya bildirishi kerak bo'ladi. Anglanmagan hatti-harakatlar va takrorlanuvchan tartibot oldingi hamda ko'p hollarda an'anaviy bo'lgan ta'lim tajribalariga asoslanishi sabab, ular o'qituvchilardan yangicha o'qitish hatti-harakatlarini kutuvchi ta'limiy innovatsiyalar tadbqiqiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Uchinchi sabab, o'qituvchilar butun ta'lim jarayonining faqatgina bir qismi haqida refleksiya qilishadi. Ular asosan o'z o'qitishining istakdagi namoyishi haqida mulohaza yuritishadi, ya'ni ular o'z darslarida qo'llashni rejalashtirayotgan metodlar va usullarga e'tibor qaratishadi. Ular hozirgi ta'lim voqe'ligi va o'z o'qitish hatti-harakatlarining ta'siri borasida kamdan-kam refleksiya qilishadi. Bu ta'lim borasida bir tomonlama mulohaza yuritish yo'li ta'limiy innovatsiyalarning tadbqiq etilishiga jiddiy qarshilik bo'lishi mumkin.

Nihoyat, o'qituvchilar o'zlarining o'qitish va o'rganish borasida tasavvurlari bilan farqlanishadi. Tasavvurlar idrokka ta'sir ko'rsatishi tasdiqlangan. Tasavvurlar insonlarning olamni idrok va talqin qilish oynasi sifatida ko'rilishi mumkin [5].

O'qitish va o'rganish tasavvurlari o'qituvchiga markazlashgan/mazmunga yo'nalgan qutb va o'quvchiga markazlashgan/o'rganishga yo'nalgan qutb o'rtasidagi doimiylikka joylashtirilishi mumkin. O'quvchiga markazlashgan/o'rganishga yo'nalgan qutbga yaqinroq doimiylikda joylashgan tasavvurlar konstruktivizmga asoslagan pedgogik innovatsiyalar va o'quv muhitini o'zgartirish g'oyalari uchun eng mos keladi.

O'qituvchilarning o'qitish va o'rganish borasidagi tasavvurlari o'qituvchilarning o'qitishga yondashuviga va ularning o'rganish muhitida ta'sirlanish hamda harakatlanish yo'liga ta'sir ko'rsatadi. Bu tasavvurlar o'qituvchilar ta'lim dasturlarini o'zlarining o'qitishga yondashuvlari orqali amalga oshirishlariga ta'sir qilishini nazarda tutadi va bu o'qituvchilar tasavvurlarining amaliy tadbqiqi sifatida ko'rilishi mumkin. Ushbu ta'sir o'qituvchining o'quv muhitini idrok etishida, mavjud o'quv muhitiga nisbatan istaklari va qoniqmasligida ask etishi mumkin.

Loyihalash, maktab, o'quvchilar darajasida amaliy tajribalar hamda o'qituvchilarning o'z kompetensiyalari va *o'z samaradorligi*, shuningdek, o'qituvchilarning individual xususiyatlari o'qituvchilarning o'quv muhitini idrok etishida, ularning o'quv muhiti qanday holatda bo'lishini istashida (ya'ni istaklarida) va ularning mavjud o'quv muhiti elementlaridan qoniqmasligida aks etadi. Shunday qilib, o'qituvchilar pedagogik innovatsiyalarni loyihalashtiruvchilarga muhim qayta javob bera oladi. O'qituvchilar tasavvuri loyihaning amaliy jihati haqida ma'lumot beradi, bu esa loyihachilar uchun muqobili bo'lmagan muhim ma'lumot hisoblanadi.

Loyihachilarning faqatgina o'qituvchilarning loyihalashtirilayotgan o'quv muhitidagi tajribasi haqidagina ma'lumot olishi loyihachilar va o'qituvchilar (ya'ni, tadbiiq etuvchilar) orasidagi hamkorlikning eng zaif shakli bo'lishi mumkin. Hamkorlikning kuchliroq shakli foydalanuvchilarning loyiha jarayoni hamda ularga daxl etuvchi qarorlarda faol ishtirok etishini maqsad qiluvchi ishtirokchilikda loyihalashtirish hisoblanadi. Shu kungacha ishtirokchilikda loyihalashtirish biznesda va texnologiyalarni rivojlantirishda hamda komyuter dasturlarini loyihalashtirish jarayonida qo'llanilib ko'rilgan.

Ishtirokchilikda loyihalashtirish jarayoni ehtiyojlar va imkoniyatlarni tahlil qilish, o'zgarish borasida g'oyalar shakllantirish, loyiha menejmenti va tadbiiq etishni rejalashtirishdan iborat bo'ladi. Ishtirokchilikda loyihalashtirishning muayyan afzalliklari sifatida quyidagilar aniqlangan:

- (1) loyiha sifati va ishlatishga qulayligini takomillashtirish;
- (2) innovatsiyalarning ulardan foydalanuvchilar tomonidan osonroq qabul qilinishi;
- (3) innovatsiyalarning foydalanuvchilar tomonidan yaxshiroq tushunilishi yanada samaraliroq tadbiiq etishga olib kelishi;
- (4) foydalanuvchilar istamaydigan yoki amaliyotda foydalanmaydigan innovatsiyalarga kamroq kuch sarflanishi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abrami, P. C., Poulsen, C., & Chambers, B. (2004). Teacher motivation to implement an educational innovation: Factors differentiating users and non-users of cooperative learning. *Educational Psychology*, 24(2), 201–216.
2. Casey, A. (2014). Models-based practice: Great white hope or white elephant? *Physical Education and Sport Pedagogy*, 19(1), 18-34. <https://doi.org/10.1080/17408989.2012.726977>
3. Century, J., & Cassata, A. (2016). Implementation research: Finding common ground on what, how, why, where, and who. *Review of Research in Education*, 40(1), 169-215.
4. Penuel, W. R., Phillips, R. S., & Harris, C. J. (2014). Analysing teachers' curriculum implementation from integrity and actor-oriented perspectives. *Journal of Curriculum Studies*, 46(6), 751-777.
5. Pratt, D. D. (1992). Conceptions of teaching. *Adult Education Quarterly*, 42(4), 203–220.
6. Tigchelaar, A., & Korthagen, F. (2004). Deepening the exchange of student teaching experiences: Implications for the pedagogy of teacher education of recent insights into teacher behaviour. *Teaching and Teacher Education*, 20, 665–679.
7. Veugelers, W., de Jong, U., & Schellings, G. (2004). Studie naarhet onderzoek van de tweede fase havo/vwo [Metastudy of research of the second phase in senior general secondary education/pre-university education]. Amsterdam, The Netherlands: Instituut voor de Lerarenopleiding.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz